

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ**ETHNOCULTURAL ARTISTIC IDENTITY****ЛАВО РОЗА СУЛЕЙМАНОВНА,***доктор философских наук, профессор,**Краснодарский государственный институт культуры.***ЧЭНЬ ЦЗЕ,***аспирант,**Краснодарский государственный институт культуры.***LAVO ROZA SULEIMANOVNA,***Doctor of Philosophy, Professor,**Krasnodar State Institute of Culture.***CHEN CIE***graduate student,**Krasnodar State Institute cultures.*

В данной статье обосновывается положение о существовании феномена этнокультурной художественной идентичности как объективно существующей, наряду с другими видами идентичности, формы социокультурной идентичности. Определено, что художественные образы в искусстве представлены в формах образа-замысла, образа-воплощения и образа-восприятия. Сформулирована проблема художественной идентичности этносоциального сообщества. В результате проведенного исследования сделан вывод о реальности этнокультурной художественной идентичности как социокультурного феномена и одной из форм социальной идентичности.

This article substantiates the position on the existence of the phenomenon of ethno-cultural artistic identity as an objectively existing, along with other types of identity, form of socio-cultural identity. It is determined that artistic images in art are represented in the forms of image-conception, image-embodiment and image-perception. The problem of artistic identity of the ethnosocial community is formulated. As a result of the conducted research, the conclusion is made about the reality of ethno-cultural artistic identity as a socio-cultural phenomenon and one of the forms of social identity.

Ключевые слова: *воспроизводство этнокультуры, социальная идентичность, этнокультурная художественная идентичность, художественный образ, этносоциальное сообщество.*

Key words: *reproduction of ethnoculture, social identity, ethnocultural artistic identity, artistic image, ethnosocial community.*

Актуальность представленной статьи обусловлена сложностью и многоаспектностью проблемы выделения различных форм идентичности, в том числе в рамках этнокультурной идентичности, учитывая многообразие репрезентации этнической идентичности в социуме. При существующем многообразии художественных форм репрезентации этнокультурной идентичности представляется своевременным и уместным поставить вопрос о этнокультурной художественной идентичности.

Проблеме этнокультурной идентичности посвящено значительное количество отечественных и зарубежных работ в социологии, социальной антропологии, культурологии, социальной философии, этнографии.

Эмоциональные аспекты этнокультурной идентичности анализировались многие авторы, в числе которых Р.С. Патнелеевым, Сарджвеладзе, Дж. Тернером, Р. Бернсом, Л. Шнейдер. Связь этнокультурной идентичности с художественным творчеством в той или иной степени рассматривали в своих работах Ф.К. Кессиди, Н.Р. Красовская, И.В. Лопаткова, С.Н. Лукаш, М.А. Михайлова, М.К. Попова и др.

Методологическим основанием данной статьи выступает феноменологический подход, основанный на работах А. Шютца, Г. Гарфинкеля, Э. Гуссерля и др. В статье используется метод структурно-функционального анализа.

Искусство является одним из важнейших способов воспроизводства культуры и познания мира. Оно реализует эмоциональные интенции в осмыслении природной, предметной и духовной реальности, включая все ее формы – актуальную, виртуальную, мифологическую, религиозную и измененную. Причем искусство, вне зависимости от форм реальности, в которой оно воплощается, призвано «чтобы сформировать у реципиента эмоциональное переживание». [1, с.30; 2, с.178]

Мировидение творческим человеком окружающей действительности проявляется в художественном творчестве, которое реализует рефлексию по поводу душевного состояния человека, отражения в его эмоциональной сфере духовных исканий и восприятия внешней среды, художественный замысел, его технологическое исполнение и коммуникацию с целевой аудиторией, генерируя эмоциональный капитал как создателя произведения искусства, так и его аудиторий.

Воспроизводство этнокультурного опыта в сфере искусства опирается на: во-первых, «наследование художественного опыта этнической культуры», во-вторых, на «исторически сложившиеся художественно-эстетические принципы отражения» картины мира в сфере искусства и, в-третьих, на стилеобразующие изобразительно-выразительные средства этнического искусства.

В этот перечень, как представляется, целесообразно включить и отражение в образно-выразительных средствах специфические особенности воспроизводства эмоционального этнокультурного капитала. Эмоции в современной науке рассматриваются как когнитивно-аффективные комплексы, детерминированные социокультурным контекстом. Эмоции исторически сформировались и воспроизводятся в сознании человека на культурно-генетическом уровне в соответствии с культурным кодом как биосоциальные реакции на динамично меняющиеся социокультурные ситуации. Эмоции являются важным системообразующим элементом социокультурной идентичности. Интенсивность и фильтры выражения и восприятия эмоций при этом обуславливаются исторически сформировавшимися этнокультурными нормами. [3, р.567; 4; 5, с.106]

Этнокультура консервативна и проявляет выраженное стремление к консервации и доминированию культуроохранительных тенденций. Этнокультура характеризуется «опорой на традицию» и настроенность на воспроизведение исторически сложившихся доминантных форм социализации, социокультурных практик принятых образцов жизненной активности – как в области поведения, так и мышления, закрепленные в этнокультурных архетипах и этнокультурных стереотипах.

Архетипы образуют мифологизированный социокультурный грунт габитуса этноса, раскрываясь в фреймах коллективного бессознательного этнической культуры. [6] Архетипы сформировались в эпоху потестарного существования человечества и развивались в рамках этнокультурных сообществ на протяжении длительного времени, представляя собой психологические прообразы различных ограниченных социокультурных ситуаций, которые

трансформируются в искусстве в художественные образы. Художник, воплощая архетипы коллективного этнокультурного бессознательного в художественные образы, раскрывающие творческий замысел создателя, «изображаемое им возвышает до всечеловеческой судьбы...» [7, с.32]. Во многих случаях этнокультурные архетипы образуют рамочные прообразы художественных образов.

Художественные образы воплощаются в произведениях искусства в качестве «средства доведения эмоционально-переживательного содержания», отражающего образно-эмоциональное восприятие и отражение актуальной реальности создателем творческого произведения и восприятия образно-эмоциональной картины зрителем или читателем, стремящимся декодировать символическое содержание творческого произведения в рамках своего эмоционально-символического тезауруса. [8, с. 83] Художественное восприятие как внутреннего мира человека, так и окружающей его действительности являются важными компонентами духовного познания мира, символизированного в сознании человека на основе его когнитивной активности. Наделяя процесс познания и освоения мира эмоциями, человек формирует эмоционально-символическую картину реальности.

Художественные образы в искусстве представлены в формах образа-замысла, образа-воплощения и образа-восприятия.[9] Художественные образы и символически означенные элементы вербальных, креолизованных и невербальных текстов генерируют разнообразные эмоции. Например, движения в этнических танцах наполнены определенным содержанием, имеют закодированное символическое означивание и могут быть по-разному воспринято и интерпретировано в различных этнических культурах. Интегрированные в эмоциональное восприятие символически окрашенные образы, выстроенные в определенной создателем композиционной последовательности, продуцируют эмоционально-символическое восприятие этнокультурных элементов авторского художественного замысла, раскрывают внутреннее содержание художественного образа. Художественные образы помогают автору создать мыслимую идеальную модель материального и духовного мира в системе взаимоотношений материальных и духовных элементов с человеком.

В этноискусстве и материальный и духовный миры являются одним из значимых оснований этносоциальности. Этническая художественная культура как автономная целостная автопоэзийная система включает в себя подсистему воспроизводства этнокультуры, подсистему адаптации и развития этнокультуры, подсистему ретрансляции этнокультуры (или коммуникации), подсистему интерпретации этнокультуры и подсистему кросс-культурных коммуникаций этнокультуры.

Причем основанием целостности этнокультуры является аксиологическая система норм и регулятивов социальных практик, ей присущих и отличающих ее от других этносоциальных образований. Именно аксиологические основания этнической культуры выступают в качестве системного интегратора различных сфер этнокультуры, проявляющихся в этническом искусстве и этническом художественном творчестве, различных способах отражения и осмысления действительности.

В этой связи представляется целесообразным сформулировать проблему художественной идентичности этносоциального сообщества. Художественная этнокультурная идентичность является автономным структурным элементом этнокультурной идентичности. Основными элементами художественной этнокультурной идентичности, как представляется, являются такие этнокультурные маркеры художественного произведения как язык, художественный канон, типичный сюжет и аксиология содержания. Поскольку этничность является эмоциональной категорией, которую можно рассматривать как рамочное поле совокупности аксиологических представлений и символов, то можно заключить, что художественная этнокультурная идентичность является наиболее ярким, образным и эмоционально-

символическим выражением содержания этнокультурного духовного состояния этносоциального сообщества.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о реальности этнокультурной художественной идентичности как социокультурного феномена и одной из форм социальной идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берхин Н.Б. Специфика искусства. М.: Знание, 1984. 64 с.
2. Мамонтов А.С. Культурология / А.С. Мамонтов, С.П. Мамонтов. М.: Гардарики, 2006. 383 с.
3. Gordon S.L. The Sociology of Sentiments and Emotions. Social Psychology: Sociological Perspectives. New-York: Basic books Publ., 1981. P. 562-592.
4. Matsumoto D. Cultural influences on the perception of emotion // Journal of Cross-Cultural Psychology. 1989. Vol.20. P.92-105.
5. Козлова М.А. Моральные эмоции в ряду механизмов социального сплочения / М.А. Козлова, О.А. Симонова // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2016. Вып. 4 (43). С. 103-119.
6. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М.: Ин-т социологии РАН: Институт Фонда "Общественное мнение", 2003. 750 с.
7. Юнг К.Г. Психология бессознательного. М.: Канон, 1994. 317 с.
8. Филиппев Ю.А. Что и как познает искусство? М.: Наука, 1976. 112 с.
9. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество / Под ред. Н.А. Яковлевой. 3-е изд., стер. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. 720 с.

© Лаво Р.С., Чэнь Цзе, 2022.